

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16033089>

GEOGRAFIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Xoldavlatova Gavhar Normahmatovna

Qarshi davlat universiteti Geografiya kafedrasida tadqiqotchisi

Annotatsiya: Zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimida, shu jumladan, maktab geografiya darslarida foydalanishning ahamiyati ushbu maqolada yoritib berilgan. O'quvchilarda dunyoda kuzatilayotgan global muammolar, ularning vujudga kelishi hamda yechimiga doir zaruriy takliflarni ishlab chiqishda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: globallashtirish, islohot, umumbashariy, ta'lim tizimi, axborot texnologiyalari, demografik muammolar, savodxonlik, ishsizlik, diagramma, taqqoslash.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Холдавлатова Гавхар Нормаматовна

Научный сотрудник кафедры географии Каршинского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается важность использования современных информационных технологий в системе образования, в том числе на уроках школьной географии. Рассматриваются вопросы формирования у учащихся навыков творческого мышления при разработке необходимых предложений по глобальным проблемам, наблюдаемым в мире, их возникновению и решению.

Ключевые слова: глобализация, реформа, всеобщее образование, система образования, информационные технологии, демографические проблемы, грамотность, безработица, диаграмма, сравнение.

THE IMPORTANCE OF USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY LESSONS

Kholidavlatova Gavhar Normahmatovna

Researcher, Department of Geography, Karshi State University

Annotation: *The importance of using modern information technologies in the education system, including in school geography lessons, is highlighted in this article. The issues of forming creative thinking skills in students in developing necessary proposals for global problems observed in the world, their emergence and solution are described.*

Keywords: *globalization, reform, universal, education system, information technologies, demographic problems, literacy, unemployment, diagram, comparison.*

Bugungi globallashuv jarayoni faol kechayotgan sharoitda har bir sohada olib borilayotgan islohotlar bevosita ta'lim tizimini ham chetlab o'tmayotgani unda bo'layotgan o'zgarishlarda o'z aksini topmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning: "*Dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor: har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!*" – degan fikrlari bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga ko'ra qabul qilingan Taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish ham, "Inson qadri uchun - 100 ta maqsad"ning 5 ta maqsadi hamda undagi 18 ta vazifalar ham bevosita maktab ta'limi bilan bog'liq ekanligi barchaga ma'lum.

Dunyo davlatlaridagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib, yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy qilish muhimligi mamlakatimiz rahbari tomonidan alohida ta'kidlanmoqda. Mamlakat taraqqiyotining tamal toshi ham, uni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Shu boisdan, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari jadal kuzatilmoqda.

Ta'lim jarayonlariga katta e'tibor qaratilayotgan bir paytda dunyoning turli hududlarida kuzatilayotgan global muammolarni o'rganish tegishli fanlar mavzulari doirasida tahlil qilinishi yangi zamonaviy usullarni qo'llashni taqozo etmoqda. Bu esa dars davomida bunday muammolarni o'rganish nechog'lik katta ahamiyat kasb etishini anglab yetishni izohlab bermoqda. Shu jumladan, geografiya darslarida ham dunyo aholisi va u bilan bog'liq global muammolarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish dars samaradorligini oshirishda asosiy vositalardan hisoblanadi.

Manbalarda qayd etilishicha, global muammolar - umumbashariy hayot va taraqqiyot bilan bog'liq hozirgi zamon muammolaridir. Ular jumlasiga jahon termoyadro urushining oldini olish, xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va barcha xalqlar uchun tinchlikni ta'minlash; rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidagi tafovutni bartaraf etish, ochlik, qashshoqlik va savodsizlikni tugatish, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining tez sur'atlar bilan ko'payib boraganligini tartibga solish, atrof muhit halokatli tarzda ifloslanib borayotganligining oldini olish; insoniyatni kerakli resurslar - oziq-ovqat, sanoat xomashyosi, energiya manbalari bilan ta'minlash, fan va texnika taraqqiyoti salbiy oqibatlariga olib kelishiga yo'l qo'ymaslik kabilar kiradi. Global muammolar avvalo jahonda kechayotgan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, harbiy, ilmiy-texnologik, ijtimoiy-madaniy jarayonlarning umumbashariy ahamiyat kasb etishi natijasida yuzaga keldi. Demografik muammolar yuqorida keltirilgan muammolar qatorida eng dolzarb xarakterga ega.

XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlariga kelib sayyoramizda hududiy xususiyatlarga ega bo'lgan demografik muammolar vujudga keldi. Ba'zi hududlarda moddiy boyliklar ishlab chiqarishga nisbatan "aholi ortiqchaligi", aholi tabiiy o'sishining keskin qisqarishi, ya'ni demografik mezondan kamayib ketishi natijasida "demografik qarish", aholining juda tez sur'atlarda o'sishi bilan bog'liq "oziq - ovqat", "aholini ish bilan ta'minlash (ishsizlik)" kabi qator muammolar kuzatilmoqda.

1-rasm. Dunyoda savodxonlik darajasi 50 % gacha bo'lgan davlatlar (2021 yil)

Manba: <https://nonews.co/directory/lists/countries/literacy> ma'lumotlari asosida ishlandi.

Yer yuzida va okeanlarda aholini oziq – ovqat bilan ta‘minlashga qodir resurslar behisobdir. Lekin bu resurslar inson istiqomat etib kelayotgan hududlar bo‘yicha bir tekisda taqsimlanmagan. Bugungi kunda inson va uning faoliyati bilan bog‘liq eng xatarli muammo yerni, suvni va o‘simlik dunyosining ifloslanishidir. Ba‘zi davlatlarda aholiga toza ichimlik suvi sotiladi. Aholi juda tez o‘sib borayotgan, lekin oziq – ovqat muammolari mavjud Afrika hududlarida insoniyat uchun xavfli yuqumli kasalliklarning tarqalishi, aholi zich hududlarda tuproq hosildorligining kamayib borishi, tabiiy o‘rmonlar maydonining qisqarib ketishi, energiya tanqisligi, havo, tuproq, suvning ifloslanishi natijasida ozon tuynugining hosil bo‘lishi va aholining kasallanish darajasi oshib, inson immunitetining kuchsizlanib borishi kabilar insoniyat uchun global tusga ega bo‘lmoqda.

Bu kabi geodemografik muammolarni turli hududlarda bir-biridan tubdan farq qiluvchi xususiyatlarini hamda qanchalik dolzarb ahamiyat kasb etishini o‘quvchilarga tushunarli tarzda yetkazib berishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish katta samaradorlikka ega. Bularga: internet manbasiga ulangan kompyuter, proyektor, elektron doska, yig‘ma monitor, darslik mavzusiga oid maxsus ishlangan video-rolklar va shu kabilar kiradi. Dunyo davlatlarida kuzatilayotgan demografik muammolarni Microsoft Office Excel dasturida bajarilgan diagrammalar ko‘rinishida tahlil qilish va o‘quvchilarga tushuntirib berish darsning yanada samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Microsoft Office Excel dasturida bajarilgan chizma-diagrammalarning afzallik jihatlaridan biri yillik taqqoslashda va hududlarni solishtirib tahlil qilishda eng qulay vosita bo‘lib xizmat qiladi (1, 2-rasmlar)

2-rasm. Dunyoda ishsizlik darajasi yuqori bo‘lgan davlatlar (2021 yil, % hisobida)

Manba: World Employment ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlandi.

Bugungi globallashuv zamonda kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanish - ta'lim sohasida, o'quv faoliyatida va o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratiladi. Axborot texnologiyalari ta'limni amalga oshish jarayonida dunyoviy bilimlarni olish bilan uyg'unlashtirishga imkon berish bilan birga o'qitishni kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan chambarchas bog'lash imkoniyati ham paydo bo'ladi. Axborot texnologiyalarini qo'llash o'quvchining butun imkoniyatlari – bilim olish, tarbiyaviy, ijodiy, xorijiy tillarda muloqot qilish kabi qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi.

Dars davomida qo'shimcha ma'lumotlar sifatida diagrammalarni namoyish etish va ularda keltirilgan ma'lumotlarni qayd etish o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otish bilan birga dunyo mamlakatlarida mavjud muammolarni o'z hududlari miqyosida qay darajada ekanligini o'zaro taqqoslab o'rganish imkoniyatini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. <https://daryo.uz/2023/12/09/mamlakatni-qudratli-millatni-buyuk-qiladigan-kuch-bu-ilm-fan-talim-va-tarbiyadir-shavkat-mirziyoyev>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Global_muammolar
4. Бердикулова М. Т. ЕР ШАРИ АҲОЛИСИНИНГ ГЕОДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-1 (101). – С. 286-289.
5. Rajabov F.T. Zamonaviy yondashuvlar vositasida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped.fan.dok.dissertatsiyasi. –T.: 2024 y.
6. Xoldavlatova G.N. Ta'lim jarayonida integratsiya va integrativ yondashuvni joriy etish zarurati. "Экономика и социум" №6(133) 2025.